

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063502>

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING FALSAFIY QARASHLARI

Bekchonova Zaynab Matkarimovna

Ichan-Qal'a davlat muzey-qo'riqxonasi bo'lim mudiri.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Ushbu maqolada arab tili rivojiga ulkan hissa qo'shgan Mahmud Zamaxshariyning asarlari, falsafiy qarashlari haqida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Muso Al Xorazmiy, Abu Rayxon Beruniy, "Al-Mufassal", Qutbiddin Sheroziy, tilshunoslik, lug'atshunoslik, jo'g'rofiya, adabiyot, aruz, tafsir, hadis, fiqh, qiroat.

PHILOSOPHICAL VIEWS OF MAHMUD ZAMAKHSHARI

ANNOTATION

This article provides information about the works and philosophical views of Mahmud Zamakhshari, who made a significant contribution to the development of the Arabic language.

Keywords: Muso Al Xorazmiy, Abu Rayxon Beruniy, "Al-Mufassal", Qutbiddin Sheroziy, tilshunoslik, lug'atshunoslik, jo'g'rofiya, adabiyot, aruz, tafsir, hadis, fiqh, qiroat.

O'rta asrlarda islom diyorimiz rivojlanishining asosiy omillaridan bo'lib turgan bir davrda, muqaddas va jannatmakon diyorimizda dunyo ahliga taniqli, ma'lum va mashxur bo'lgan yetuk allomalar faoliyat olib borib, yashab o'tkanligi hammamizga ma'lum. Ular kabi ensklopedik olimlarning buyuk mehnatlari ilm-marifat yo'lidagi

mehnati qadr-qimmatlidir. Bu buyuk qomusiy olim va allomalarimiz yaratgan ko‘plab asarlari bilan vatanimiz nomini ko‘klarga ko‘tarish bilan birgalikda bugungi yosh avlodni tarbiyalash uchun bitmas xazina meros qilib ketganlar. Yurtimizni ilm ma‘rifat markaziga aylantirishdi, dunyo hamjamiyatining ilmning turli-tuman sohalari bo‘yicha rivojlanishiga ham katta hissa qo‘shishgan.

Ulug‘ Xorazm diyorida ham qadimdan dunyo ilm-fani va madaniyati taraqqiyotiga o‘zlarining ulkan hissasini qo‘shgan, ilm-fanning har xil sohalarida samarali faoliyat ko‘rsatgan, ijod qilgan, dovrug‘i butun olamga tarqalgan Muso Al Xorazmiy, Abu Rayxon Beruniy kabi ko‘plab buyuk qomusiy siymolarimiz yetishib chiqqan.

Arab grammatikasi ilmiy asosga ega bo‘lishida Mahmud az-Zamaxshariy o‘zining katta hissasini qo‘shgan olimlardan biri sanaladi. U grammatikani o‘rganish va tushuntirishda o‘ziga xos yondashuvga ega bo‘lib, nafaqat an’anaviy qoidalarni takrorlagan, balki ularni mantiqiy tahlil orqali izohlashga harakat qilgan.

Zamaxshariy arab tilining grammatik tuzilishiga an’anaviy yondashuvdan ko‘ra chuqurroq ilmiy asos bilan qaragan. U nahv va sarfni ajralmas tizim deb bilib, ularni birgalikda o‘rganishni muhim deb hisoblagan.

Uning fikricha, sarf (so‘z yasash qoidalari) tilning asosini tashkil etsa, nahv (gap tuzilishi) esa tilning to‘g‘ri ishlatilishini ta‘minlaydi. Shu sababli u grammatik qoidalarni faqat yodlash emas, balki mantiqiy tahlil qilish orqali o‘rganishni taklif qilgan.

Zamaxshariy grammatika bo‘yicha an’anaviy uslubni takomillashtirgan bo‘lib, u o‘z asarlarida quyidagilarga alohida e‘tibor bergan:

So‘z shakllarining o‘zgarishi va ularning mantiqiy bog‘lanishi;

Gap tarkibiy qismlarining o‘zaro ta‘siri;

Talaffuz va fonetik o‘zgarishlarning grammatik qoidalarga ta‘siri.

Bu yondashuv uning tilshunos sifatidagi o‘ziga xosligi va grammatika rivojiga qo‘shgan ulkan hissasini ko‘rsatadi.

Buyuk alloma avlodlar uchun ulkan boy ilmiy meros qoldirdi. U tilshunoslik, lug‘atshunoslik, jo‘g‘rofiya, adabiyot, aruz, tafsir, hadis, fiqh va qiroat ilmiga oid 50 dan ortiq asar yaratdi, ko‘plab she‘rlar yozdi.

Mashhur tarixchi Ibn Qiftiy Mahmud Zamaxshariy haqida shunday deydi “Zamaxshariy ilmu adab, nahv va lug‘at bobida o‘zgalarga misol (namuna) bo‘ladigan alloma edi”, - deydi.

Buyuk imom Zamaxshariy tilshunoslik bobida ham qator asarlar yaratdi, bu asarlar dunyo tilshunosligi fanida alohida qadrlanadi. Mahmud az Zamaxshariyning tilshunoslikka oid asarlari:

1. “Al mufassal fi san’ati il-i’rob” (E’rob san’ati haqida mufassal kitob)
2. “Al - muhojat bil - masoil an - naxviya av al- axajiy an - nahviya” (Grammatik masalalarga oid jumboqlar)
3. “Al-unmuzaj fin-nahvi” (Grammatik namunalar haqida)
4. “Samiym ul-arabiya” (Arab tilining negizi)
5. “Al-mufrad val-muallif fi-n-nahvi” (Grammatikada birlik va ko‘plik)
6. “Al-mufrad val murakkab fil-arabiya” (Arab tilida birlik va ko‘plik)
7. “Al-amaliy fin-nahvi” (Grammatik qoidalarda orfografiya)
8. “Diyvon ut-tamoyil” (Assimilyatsiya haqida devon)
9. “Muqaddimat ul-adab” (Adabiyotga kirish)

Arab tili grammatikasiga oid asarlar ichida Zamaxshariyning “Al mufassal” kitobi alohida o‘rin tutadi. Ayni asar arab tilining morfologiyasi va sintaksisiga oid tadqiqot bo‘lib, u musulmon olamida mashhur bo‘lgan va yuksak baholangan.

Zamaxshariyning “Al-Mufassal” asarida grammatikaga oid masalalar so‘z turkumlari-ot, fe‘l va yuklamalar orqali o‘rganilgan. Asarning har bir bo‘limida morfologiya va sintaksis masalalari ko‘rib chiqilgan. Asar fonetika bo‘limi bilan yakunlanadi. Arab tilidagi nahv va sarfni o‘rganishda muhim dasturiy manba sifatida azaldan Sharqda ham, G‘arbda ham shuhrat topgan asarlardan hisoblanadi.

Zamaxshariyning “Mufassal”ni yozishdagi uslubi farqli bo‘lib, nahvdagi taqsimlanishida kalimalarni uchga bo‘lib: ismlar, fe‘llar, harflar va nahv, sarfga ko‘ra

yuqorida keltirilgan uch turda mushtarak soʻzlarga ajratgan holda yondashgan. Bu usul oʻrganuvchiga eng yengil usul boʻlib, undan keyingi olimlar ham mana shu sinflanishni asos qilib olib kitoblar yozishgan. Bu kitobga yozilgan sharhlar “Kitob sharhlari” degan nomni olgan boʻlib, ular ibn Yaʼish sharhi, Saxoviy sharhi va ibn Hojib sharhlaridir. oʻquvchi uchta sharhni bir-biriga solishtirib, undagi qoʻllanilgan metodlar orqali asl manbabi oson tushunishiga turtki boʻladi. Muallif “Mufassal” kitobining soʻz boshida shunday yozadi:”Mendan barcha boblarni oʻz ichiga olgan, arab tiliga uni oʻqish bilan yetishiladigan, barcha uchun mos, tartibli bir qoʻllanma soʻrashdi...!”, va yana:” Bu shunday tartibdaki, oʻquvchi u orqali uzoqdagi maqsadga yaqin yoʻl bilan erishadi”.

Bu kitobning eng qadimiy nusxasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida № 11459 raqami ostidagi nusxa boʻlib, u 1357-1358-yillarda xattot Qutbiddin Sheroziy tomonidan kichik nasx xatida koʻchirilgan.

Koʻpchilik olimlar ilmiy qimmatini jihatidan Zamaxshariyning “al Mufassal” asari arab tilini oʻrganishda taniqli arab tilshunosi Sibavayhning (vaf. 796) grammatikaga oid mashhur kitobidan keyin ikkinchi oʻrinda turadi, deb taʼkidlaganlar. Bu asar oʻsha davrning oʻzidayoq arab xalqlari oʻrinda katta eʼtibor qozonadi va arab tilini mukammal oʻrganishda asosiy qoʻllanmalardan biri sifatida keng tarqaladi. Hatto Shom (Suriya) hokimi Muzaffariddin Muso kimda-kim Zamaxshariyning ushbu asarini yod olsa, unga besh ming kumush tanga va bosh-oyoq sarpo sovgʻa inʼom qilishini va da beradi. Bir qancha kishilar asarni yod olib, hokimning mukofotiga sazovor ham boʻlganligi manbalarda keltirilgan. Birgina shu misolning oʻziyoq Zamaxshariy asarining qanchalik yuksak baholanganligini koʻrsatadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Shuruhul kitab”(Mufasssal sharhlari); Abariy, Komil Jabariy Amin; Urdun, 2000-yil;
2. “Al-mufasssal fi san’ati e’rob”; Asqarova Saida; Educational Research in universal sciences; 2023-yil;
3. Muhammadova Munisa; “Muqaddimat-ul-adab” asarining tarkibi va mazmuniy tavsifi;
4. Tilshunoslik nazariyasi”; F.Sharipov; Guliston 2024 y.
5. Бартельс Е.С. Суфизм и суфийская литература. – Москва: 1965.
6. Уватов У. Махмуд Замахшарий. – Тошкент: Халқ мероси нашриёти, 1995.